

浅谈汉乌语语法对比

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168328>

Kuralova Jansoya Turgun qizi

Doctoral student School of Yangzhou university,
Yangzhou, 225009, China;
1350396155@qq.com

ANNOTATION

Chinese Uzbek language belongs to different language families and has significant differences in various aspects. This article only provides a simple comparison of the grammar aspects of two languages, analyzing their differences and respective characteristics.

Keywords: Chinese; Uzbek language; Grammar; contrast

【摘要】汉乌语分属不同的语系，各方面都存有巨大的差异。本文仅就两种语言的语法方面进行简单的对比，分析相互的差异与各自的特点。

【关键词】汉语；乌语；语法；对比

汉乌语两种语言在许多方面都存在很大的差异，如语音、语法、语用等。本文仅就语法方面对汉语和乌语两种语言进行了简单的对比分析，从而找出两者之间的差异和各自特点。所分析的着眼点主要在于：判断句中的谓词；被动句；乌语中的主语缺失现象；乌汉的主宾倒置现象；复数表意五个方面。

一、判断句中的谓词

汉语里判断句中的“是”字一般不能省略[2, B.30-31]，如：（1）他是老师。（2）今天是星期天。（3）我父亲的职业是工程师[3,B.158-159]。但乌语中判断句的谓词通常省略。如：

（1）U o‘qituvchi.

他 老师

（2）Bugun yakshanba.

今天 星期天

（3）Mening otamning kasbi muhandis.

我的父亲 职业 工程师

在译成汉语中，判断动词“是”应补出。

二、被动句

汉语中被动式的表达是通过“被”字句来呈现的[2,B.746-747]。而乌语的被动表达是用带-i(l)或-i(n)动词的被动形态变化来表现的。如：

(4) Kitob men tomonimdan o‘qib tugatildi.

书 被我 读完了

当汉语中的“被”字结构后接人称代词（如“被我”、“被他”、“被哥哥”等）时，其乌语对应翻译通常直接采用“tomonidan”这一词汇来体现被动语态中的施事者角色。

(5) Bu ta’lim maskani 3 oy avval qurildi.

这所学校 3 个月 前 被建成

或 Bu ta’lim maskani 3 oy avval qurilgan.

这所学校 3 个月 前 被建成

三、乌语中的主语缺失现象

乌语最明显的一个特征就是词形变化繁多，名词、形容词、代词均有性、数、格的变化，动词则是根据主语是“我、你、她/他/它、我们、你们、他们”的不同词尾进行相应的变化。所以乌语中经常省略主语，因为动词的词尾就能反映出主语是什么。如：

(6) Ta’lim maskani qurildi.

学校 建成了

Qurildi 是第三人称过去时形式，因此可以推断出该句的主语是人们，在此省略。直译成汉语，应根据上下文适当补出主语，应译为“人们建成了学校”。但按汉语习惯，一般译为“学校建成了”。

(7) Ishga ketdi.

去 上班

乌文中虽然貌似没有主语，但是 ketdi 本身就是第三人称过去时形式，所以很容易推断，该句的主语是“他”。因此译为汉语，应将主语补出——他去上班了。

(8) Ertaga uning 60 yillik yubileyini nishonlaymiz.

明天 他的 60 岁纪念日 庆祝

Nishonlaymiz 是 nishonlamoq 的复数第一人称形式，所以很明显，本句话的主语是“我们”，译成汉语为“明天我们庆祝他 60 岁生日。”

四、乌汉的主宾倒置现象

乌语中很多句子的主语在汉语中是宾语，尤其是表自然现象的句子。如：

(9) Yomg'ir yog'ayapti.

雨 下

汉语里“下”是谓语，“雨”是宾语，而在乌语中，“下”是谓语，“雨”却是主语。

(10) Gul ochildi.

花 开

一般译为“开花了”。这里“花”在乌语中是主语，在汉语中则是宾语。

(11) Kecha qor yog'di.

昨天 雪 下

译为“昨天下雪了”，汉语译句里“雪”是宾语，而在乌语里“雪”则是主语。

五、乌汉语的复数

汉语复数形式一般需要加诸如：“很多，们”等来表示[1,B.109-110]，乌语中的复数则是通过词形变化来实现，加后缀-lar 构成。如：

(12) O'qituvchilar va o'quvchilar kino ko'rishga ketishdi.

老师们 和 同学们 电影 看 去

这里的 o'qituvchilar 和 o'quvchilar 分别是 o'qituvchi 和 o'quvchi 的复数形式。译成汉语为——老师和同学们去看电影。汉语和乌语的名词复数形式是相同的。

从上述例句中可以看出，汉乌两种语言的差别还是很巨大的，真的需要我们好好研究、对比发现异同，加强改进汉乌语的有效学习途径，让今后的汉乌语学习者更易更精地掌握双语。在汉语与乌语的对比研究中，众多学者主要聚焦于某一特定的语法点或词汇的语义及语用层面进行深入分析，从而开展对比性的研究工作。目前，尽管有关对外汉语教学的偏误分析或特定词汇在两种语言中用法对比的研究已经取得了一定成果，但绝大部分的研究仍聚焦于个别语言点的深入探讨。与此同时，众多学者已就乌兹别克斯坦的汉语教学现状展开了系统研究。然而，值得关注的是，针对汉乌语语法对比视角下的对乌汉语教学策略研究尚属空白，这一领域的研究仍有待进一步拓展和深化。

然而，到目前为止还缺乏汉乌语法对比的专门研究。因此，汉乌语法对比是中乌两国语法研究领域、对比研究领域和对外汉语教学研究领域中，是一个有待的研究课题。

[参考文献]

[1] 胡皓童.英汉语言句法差异对比及翻译策略探析[J].锦州医科大学学报(社会科学版),2022,20(06):109-112.

- [2] 黄伯荣, 廖旭东, 现代汉语(增订四版),北京: 高等教育出版社, 2007.
- [3] 张乐.英汉语法差异分析[J].文学教育(上),2020,(09):158-159.